

EFETIVIDADE DA IMPLEMENTAÇÃO DA ESCALA DE MEWS EM UNIDADES HOSPITALARES – UMA REVISÃO DE LITERATURA

Victória Emilia Abreu da Silva¹
Caren Nádia Soares de Sousa²

RESUMO: A Escala de Alerta Precoce Modificada é um método validado para avaliação e classificação de pacientes graves ou com potencial de agravamento de sua situação clínica, composta por cinco parâmetros: frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura corporal, pressão arterial sistólica e avaliação sumária do nível de consciência. Se somado às informações do exame físico pode funcionar como um instrumento auxiliar na detecção precoce de condições clínicas com potencial de agravamento. **OBJETIVO:** Analisar as evidências científicas sobre efetividade no uso de uma escala de alerta precoce modificada em unidades hospitalares. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa de artigos completos presentes nas bases BVS e Google Acadêmico, acessáveis com os descritores “Assistência ao paciente; Escala de alerta precoce; Pacientes internados e Deterioração clínica em português. Foram selecionados seis artigos após a aplicação dos critérios de inclusão e de exclusão. **RESULTADOS:** A assistência de enfermagem é de suma importância no que concerne a coleta de dados dos pacientes e avaliação contínua no cuidado, porém muitos agravos relacionados a saúde ocorrem em ambiente hospitalar porque as informações colhidas no atendimento são ignoradas. **CONCLUSÃO:** A partir do estudo foi observado que após o início de uso da Escala de Alerta Precoce (MEWS), o número de óbitos tendem a cair e a detecção da deterioração clínica torna-se mais efetiva.

Palavras-chave: Escala de alerta precoce; Assistência de enfermagem; Efetividade.

¹ Discente em enfermagem, Centro Universitário da Grande Fortaleza (victoriamilla99@gmail.com)

² Doutora em Farmacologia, Docente do curso de enfermagem, Centro Universitário da Grande Fortaleza (carensouza@unigrande.edu.br)

1 INTRODUÇÃO

Em 2004 a Organização Mundial da Saúde (OMS) criou um programa para organizar conceitos e propor medidas para redução de riscos, o Patient Safety Program. Porém, apenas recentemente, no Brasil, o Ministério da Saúde (MS) instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) para a qualificação dos cuidados em saúde, apresentando quatro eixos: estímulo a uma prática assistencial segura; envolvimento do cidadão na sua segurança; inclusão do tema no ensino; e o incremento de pesquisas (Brasil, 2013). Com isso, busca-se promover a cultura de segurança do paciente. Nesse contexto, o MEWS foi instituído, visando principalmente a segurança do paciente e a excelência no cuidado.

A Escala de MEWS (Escala de Alerta Precoce Modificada) é um método validado para avaliação e classificação de pacientes graves ou com potencial de agravamento de sua situação clínica, composta por cinco parâmetros: frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura corporal, pressão arterial sistólica e avaliação sumária do nível de consciência. Como tal, preconiza, conforme a pontuação obtida, intervenções rápidas e oportunas, que significam menor necessidade de internação em unidade de terapia intensiva (UTI) e mortalidade. Assim, essa é uma das estratégias que dão suporte à equipe de enfermagem identificar anormalidades na verificação dos sinais vitais e prontamente comunicar a equipe médica do estado clínico dos pacientes com fragilidade clínica.

Esse estudo, teve como objetivo identificar se há efetividade no uso de uma escala de alerta precoce modificada em unidades hospitalares e assim concluiu-se que a taxa de óbitos inesperados ainda é alto em unidades hospitalares devido ao fato de que profissionais da enfermagem por muitas vezes negligenciam a aferição de sinais vitais e não realizam avaliação, através da anamnese e exame físico de pacientes com sinais clínicos de alteração o nível de consciência, hipotensão por exemplo. Portanto, deve-se intensificar os estudos acerca do assunto para que a categoria atente-se a importância dessa temática.

2 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi realizada uma revisão integrativa da literatura, realizada pelas análises de artigos originais publicados entre os anos de 2017 e 2023, na base de dados Biblioteca Virtual em Saúde, usando como descritores: Assistência ao paciente; Escala de alerta precoce; Pacientes

internados e Deterioração clínica e operador booleano and. A busca dos artigos foi realizada em setembro de 2023. Os critérios de inclusão foram: artigos publicados em português, online e completo. Exclui-se monografias, dissertações, teses, artigos de revisão e carta ao editor. Por fim, analisou-se 6 artigos que atenderam aos critérios de inclusão previamente estabelecidos e, a seguir, apresentar-se-á um panorama geral dos estudos avaliados.

Quanto à abordagem metodológica, três são estudos quantitativos e três qualitativo e quantitativo, demonstrados no Quadro 1.

Nº	TÍTULO DO ARTIGO/AUTOR	PERIÓDICO/ ANO DE PUBLICAÇÃO	PAÍS DO ESTUDO	ABORDAGEM METODOLÓGICA
1	Modified early warning score como preditor de readmissão à unidade de terapia intensiva dentro de 48 horas: um estudo observacional retrospectivo/Balshi et al.	Revista brasileira de terapia intensiva (2020)	Brasil	Qualitativa e quantitativa
2	Utilização do modified early warning score na transferência intra-hospitalar de pacientes/Monzon et. Al	Revista brasileira de terapia intensiva (2020)	Brasil	Qualitativa e quantitativa
3	Relato de experiência: implantação do time de resposta rápida em um hospital público de nível secundário no interior de são paulo. / Rigotti et. Al cheffer	Cuidart enfermagem (2019)	Brasil	Quantitativa
4	Comunicação efetiva para a segurança do paciente: nota de transferência e modified early warning score/Olina et. Al	Revista gaúcha de enfermagem (2019)	Brasil	Quantitativa
5	Associação entre o acolhimento com classificação de risco, desfecho clínico e o escore news/Mendes et al.	Reme-revista mineira de enfermagem (2018)	Brasil	Quantitativa
6	Escore de alerta precoce modificado: avaliação de pacientes traumático/Rocha et al.	Revista brasileira de enfermagem (2017)	Brasil	Qualitativa e quantitativa

Segundo Balshi et al. A média de escore dos pacientes readmitidos em UTI tiveram média de mews de $6,8 \pm 2,8$, enquanto os que não foram readmitidos tiveram escore médio de $2,5 \pm 2,1$. Isso mostra que pacientes com escores maiores tendem a maior gravidade e assim, maior propensão a necessitar de cuidados intensivos.

-mews é superior a 6, a probabilidade de readmissão é muito alta (90%) e, quando o MEWS é inferior a 6 ou menos, o paciente não será readmitido em 78% dos casos.

Também foi analisado que pacientes com MEWS inferiores a 6 também tinham chances de serem readmitidos em UTI, porém o tempo da amostra era apenas 48 horas o que limita a observância, como se eles deterioraram após os dois dias e após esse período precisaram voltar a terapia intensiva.

Monzon et al, pacientes com escores de 5 ou maior, devem ser avaliados quanto ao custo benefício de transportar até a unidade receptora pois já apresentam alta deterioração clínica (maior monitorização, reavaliações mais frequentes, avaliação preemptiva de time de resposta rápida). O estudo mostra que escore igual a 2 o paciente já corre risco de vida para transporte entre unidades do mesmo hospital e para outras unidades o mews 1 já confere risco, porém nesse estudo o mews só foi verificado em um momento, antes do transporte)

Rigotti et al, mostrou a implantação de um Time de Resposta Rápido (TRR) em uma unidade hospitalar utilizando a escala de MEWS com os seguintes parâmetros: nível de consciência, frequência cardíaca, pressão arterial sistólica, frequência respiratória e temperatura. Sendo que nos valores menores que 3, o enfermeiro devia avaliar o paciente para decidir se chamaria o médico do TRR ou não sendo que escore ≥ 5 o TRR é acionado seguindo o fluxograma de avaliar a instabilidade hemodinâmica, realizar intervenções, aplicar o protocolo abcde, transferir para UTI, se não: avaliar mews após 1 hora.

Salienta que toda a equipe para a detecção da deterioração do paciente, assim a mortalidade hospitalar inesperada diminuiu na unidade, o atendimento a intercorrências e padronizou-se as medidas, gerando um atendimento mais humanizado.

Olina et. Al - o estudo mostra que muitos pacientes eram transferidos para leitos de enfermaria clínica quando na verdade necessitavam de uma terapia intensiva e isso ocorria pois não eram mensurados escores de mews, muitas vezes nem sinais vitais verificados antes da transferência,

O estudo mostra também que pacientes que tiveram sinais vitais verificados e escores de MEWS alterados e foram transferidos para unidades de terapia intensiva tendem a permanecer por menos tempo internados, pois a equipe já sabia de sua condição clínica e destinavam cuidados específicos a esse paciente.

Observou-se também, que o usuário com mews maior ou igual a cinco não seja transferido, com o risco de não resistir ao transporte, exceto quando a transferência for para leitos de cuidados intensivos. Indica estabilizar clinicamente pacientes com mews acima de 5 antes de sua transferência para outra unidade hospitalar.

Mendes et al, analisou uma escala de alerta precoce implantada juntamente a classificação de risco preconizada pelo ministério da saúde de 2004. Similarmente, mostrou que houve diferença estatisticamente significativa entre o valor do escore mews dos pacientes que receberam a classificação verde e dos que receberam a classificação amarelo/vermelho, ou seja, clientes classificados com a cor amarela/vermelha obtiveram pontuação superior no escore de mews do que os pacientes que foram classificados como verde.

Além disso, entre os 22 pacientes internados, dois foram encaminhados para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo esses pacientes classificados como urgentes (amarelo) e pontuação no escore MEWS variando entre três e cinco. o tempo de internação médio de 6 dias

Apenas 1 paciente evoluiu para óbito e foi classificado com pulseira amarela, apresentava queixas relacionadas ao trato urinário, recebeu pontuação 1 de MEWS, permaneceu 8 minutos na espera ao atendimento médico. Os pacientes classificados pelo ACRR (acolhimento com classificação de risco) com a cor vermelha/ amarela (emergentes/urgentés) obtiveram pontuações mais altas no escore de MEWS, indicando que essas duas avaliações estão relacionadas.

Rocha et al. Mostrou que os sinais vitais dos pacientes foram analisados em dois momentos: na chegada à sala laranja (desfecho de chegada) e após 6 horas de internação (desfecho de 6 horas). No primeiro momento, 52,2% da amostra analisada sofreram intervenção cirúrgica a fim de estabilizar o estado de saúde, 28,7% deram início ao processo de internação no centro de terapia intensiva e 18,3% obtiveram alta hospitalar. Mostrou que pacientes com escore entre 2 e 3 já eram encaminhados ao centro cirúrgico, devido à complexidade dos pacientes traumatológicos. Detectou-se também que paciente que se mantiveram com escores maiores tiveram um tempo de permanência maior na uti e menores escores se relacionaram com

alta mais rapidamente.

Deve-se levar em consideração os sete parâmetros, com o qual é calculado um escore global e quando uma pontuação limiar é atingida ativa ações que têm por objetivo garantir intervenções adequadas para os pacientes, minimizando o risco de deterioração do paciente. Vale destacar que MEWS é um método auxiliar, não substituindo a avaliação clínica. Qualquer pontuação acima de zero indica que o paciente deve receber uma maior vigilância, por parte da equipe, que inclua a aferição com maior frequência dos parâmetros contidos na escala.

O MEWS tem por objetivo facilitar a comunicação rápida entre a equipe de enfermagem e médica, tendo em vista que o acionamento médico para avaliar o paciente que apresenta quadro de deterioração clínica acontecerá com base no sinal vital colhido durante a prestação do serviço de enfermagem.

Assim como, o treinamento da equipe de enfermagem na alta performance em colher dados do paciente, observação, sinais vitais, como uso do manguito adequado para verificação da pressão arterial e tempo adequado na contagem dos movimentos respiratórios, tal qual a observação do nível de consciência apresentado pelo paciente.

Percebe-se também na avaliação da pressão arterial sistólica que o paciente que apresenta PAS entre 111 a 219 mmHg é pontuado com zero, porém a prática clínica nos mostra que muitos pacientes podem apresentar valores inferiores a 219 como 180,190 e fisiologicamente já estarem numa condição de deterioração clínica que pode estar relacionado a IAM (Infarto Agudo do Miocárdio), AVE(Acidente Vascular Encefálico), que são patologias graves com prognóstico negativo e devem ser sinalizados no mais sucinto sinal a fim de haver um desfecho positivo e redução da incidência de PCR na unidade hospitalar.No que se refere ao nível de consciência, o paciente sonolento, irritado, torporoso não é pontuado por exemplo, ficando somente a critério do avaliador ,a forma adequada a pontuar esses casos, contudo essa escala não deveria usar métodos que dependesse do avaliador e sim critérios que o levem a avaliar de forma simples através dos sinais vitais e clínica apresentada pelo paciente todos os parâmetros possíveis que levem a deterioração do paciente.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observamos que a implementação da escala de MEWS dentro das unidades de saúde

são eficientes baseado nas evidências que os últimos estudos mostraram, porém alguns ajustes que podem ser implantados mesmo dentro das unidades de saúde podem melhorar o rastreamento de pacientes que apresentam uma deterioração clínica importante, como pontuar parâmetros de hipotensão, assim como avaliar a perfusão através do tempo de enchimento capilar que pode ser avaliada rapidamente até mesmo em situações de emergência.

Contudo, diante da escassez de estudos sob essa temática, o que mostra que o assunto por muitas vezes é negligenciado pelos profissionais da enfermagem, esta ferramenta poderia ser mais explorada através de novos estudos sobre o assunto e aplicação da escala em instituições de saúde, para haver resultados máximos e para que se perceba a sua importância, favorecendo estratégias que visem à qualidade da assistência e segurança dos pacientes.

Soma-se a isso a importância da educação continuada dentro de unidades hospitalares a fim de promover atividades que explorem a importância da avaliação clínica constante como fator associado ao processo de enfermagem e método auxiliar se somado aos dados de sinais vitais para fechar diagnóstico com base no atendimento integral e individualizado do cliente.

REFERÊNCIAS

BALSHI, Ahmed Naji et al. Modified Early Warning Score como preditor de readmissão à unidade de terapia intensiva dentro de 48 horas: um estudo observacional retrospectivo. **Revista Brasileira de Terapia Intensiva**, v. 32, p. 301-307, 2020.

MONZON, Luciele da Rocha; BONIATTI, Márcio Manozzo. Utilização do Modified Early Warning Score na transferência intra-hospitalar de pacientes. **Revista Brasileira de Terapia Intensiva**, v. 32, p. 439-443, 2020.

RIGOTTI, Ariane Ranzani et al. Relato de experiência: implantação do time de resposta rápida em um hospital público de nível secundário no interior de São Paulo. **CuidArte, Enferm**, p. 137-142, 2019.

OLINO, Luciana et al. Comunicação efetiva para a segurança do paciente: nota de transferência e Modified Early Warning Score. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 40, p. e20180341, 2019.

MENDES, Tatiane de Jesus Martins et al. Associação entre o acolhimento com classificação de risco, desfecho clínico e o escore Mews. **REME rev. min. enferm**, p. e-1077, 2018.

ROCHA, Thaís Flôr da; NEVES, Juliana Gibbon; VIEGAS, Karin. Escore de alerta precoce modificado: avaliação de pacientes traumáticos. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 69, p. 906-911, 2016.